

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Хусанова С.И.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ ЎҚУВ МАРКАЗЛАРИНИНГ АҲОЛИНИ ФАВҚУЛОДДА
ВАЗИЯТЛАРДА ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШДАГИ РОЛИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY